

GULOM HUSEYN ALIYEV O'ZBEK ADABIYOTI TARG'IBOTCHISI

Gulnoz Sattorova,

*O'zbekiston Fanlar akademiyasi
O'zbek tili, adabiyoti va folklori
instituti katta ilmiy xodimi,
filologiya fanlari nomzodi.*
noza1969@mail.ru,

Аннотация. *Научно-исследовательская работа Гуломхусейна Алиева "Азербайджанско-узбекские литературные отношения (1920-1960)" была переведена на узбекский язык в 2019 году и представлена в Узбекистане. Размышляет о литературных и культурных связях в начале 20 века, нововведениях в области прессы. Эта статья посвящена изучению этой книги*

Ключевые слова: *литература, культура, литературные отношения, Низами, Навои, тюркский мир.*

Annotation. *The research work of Gulomhuseyn Aliyev "Azerbaijan-Uzbek Literary Relations (1920-1960)" was translated into Uzbek in 2019 and presented in Uzbekistan. Reflects on literary and cultural ties at the beginning of the 20th century, innovations in the field of the press. This article is devoted to the study of this book*

Keywords: *literature, culture, literary relations, Nizami, Navoi, Turkic world.*

O'zbek va ozarbayjon xalqlari ildizlari, tarixi, madaniyatlari bir xalqlardir. Necha asrlarki bu ikki xalqning adabiy va madaniy aloqalari davom etib kelmoqda. Ozarbayjon, deganda avvalo o'zbek xalqi ko'z o'ngida Nizomiy Ganjaviy gavdalanadi-yu Fuzuliy g'azallari quloqqa chalinadi. Bu qadim va betakror adabiyotning vorislari ijodi bugun ham ikkala xalqni bevosita bog'lab turibdi. Xalqlarimiz ko'p asrlardan buyon do'stu qardoSh bo'lib yaShab keladi. Ayniqsa, ikki davlat mustaqillikka eriShganidan keyin hamkorlik yangi bosqichga ko'tarildi. Adabiyot va san'at esa asrlar mobaynida xalqlarimiz o'rtasida ma'naviy ko'pri bo'lib kelgan. O'zbek kitobxonlari bugun ozarbayjonda dunyoga kelayotgan har bir asardan, u xoh she'riy xoh nasriy bo'lsin xabardor. Adabiyotlarning bu qadar yaqin va muShtarakligida adabiyotshunoslikning o'rni beqiyosdir. Ozarbayjon-o'zbek adabiyotshunosligi borasida bir qator ilmiy tadqiqotlar yaratilgan bo'lsada, aynan bu mavzuda monografik tadqiqotlar sanoqli. Ozarbayjon farzandi, tom ma'noda ozarbayjon-o'zbek adabiy aloqalari borasida ilmiy izlanishlarni boshlab bergan filologiya fanlari nomzodi Gulomhusayn Alievning "Ozarbayjon – O'zbek adabiy aloqalari (1920 – 1960-yillar)" nomli tadqiqoti bu yo'naliShdagi yirik monografik tadqiqotlardan biridir. Bu tadqiqot qadim o'zbek va Ozarbayjon adabiyotlarining o'zaro tadqiqi va tahliliga bag'isShlangan. Gulomhusayn Alievning "bu tadqiqoti har ikki mamlakat olimlari tomonidan e'tirof etilgan.

Tadqiqotda olim Nizomiy va Navoiy davridan bo'klangan ozarbayjon va o'zbek klassiklarining boy merosiga asoslangan holda ikki xalqning adabiy-madaniy aloqalarining tarixiy ildizlarini hassos olim tasavvuri ila o'rgangan. Alohida ta'kidlashni istardimki, olim ilmiy tadqiqotining ob'ekti sifatida ishlari tahlilga tortilgan mualliflar bilan shaxsan ijodiy muloqotda bo'lgan. Qayta-qayta O'zbekistonga kelib, bu erda arxiv va kutubxonalarda tinim bilmay ishlab, g'oyat boy ilmiy faktlar to'play olgan. Zahmatkashligi oqibatida o'zbek tilini o'rgangan olim ilmiy manbalarni aslyatdan o'qigan. Va shu bilan birga fors tilini nihoyatda teran biliShi G'ulomhusayn Alievga har ikki xalqning fors tilli adabiyotini chuqur tadqiq qiliSh uchun zamin yaratganligi tadqiqotning ahamiyatini yana ham oshirgan.

G'ulomhusayn Alievning "Ozarbayjon-o'zbek adabiy aloqalari (1920 – 1960-yillar)" ilmiy-tadqiqot asarida mavzuning tadqiqi bir necha yo'naliShlarda olib borilgan. Har xil adiblar ijodi namunalariga asoslangan holda mavzuga, janrga yondashish, til-uslublarning o'ziga xos prinsiplari xususiyatlarini ko'rsatiSh bilan birga ham Ozarbayjon hamda o'zbek adabiy tafakkurining o'ziga xos poetik xususiyatlarini ham o'rgangan.

Tadqiqotda o'zbek adabiyotshunos olimlari Laziz Qayumov, Ozod Sharafiddinov, Mamajon Rahmonov, Mahbuba Qodirova, Suyima G'anieva, G'affor Mo'minov, Muhammad Sharipov, Botirxon Valixo'jaev, Shavkat Shukurov, Sattor Haydarov, Ahmad Alievlarning ilmiy tadqiqotlariga tez-tez murojaat qilgan.

"Ozarbayjon – o'zbek adabiy aloqalarining tarixiy ildizlari", deb nomlangan qismida 20 asrning boshlaridagi adabiy-madaniy aloqalar, matbuot sohasidagi yangilanishlar haqida fikr yuritadi.

ISHda o'zbek shoiri Asiriyning Nasimiy haqida doston yozganligi haqidagi ma'lumotning o'zi ham Ozarbayjon – o'zbek adabiy aloqalari uchun qiziqarli faktdir.

Ikkinchi bob sovet davri Ozarbayjon va o'zbek adabiy aloqalari (1920 – 1960) ga bag'ishlanadi. 1931-yilda G'afur G'ulomning "Hikoyalar" va "Sohibkorlar erlarni egalladilar" kitobi, Hamid Olimjonning "Xumor sochlar", G'ayratiyning "Xoin yuraklar", Oydin Sobirovaning "Shahar qo'shig'i", 1933 yilda esa Abdulla Qahhorning "Qotilning tug'iliShi", Maqsud Shayxzodaning "O'n she'r" va boshqa ko'plab adiblarning asarlari Bokuda o'zbek tilida nashr etildi.

Ikki xalq adabiy aloqalari haqida o'zbek adabiyotshunoslari ham yirik tadqiqotlar olib bordilar. O'zbek-ozarbayjon olimlari orasida Navoiy, Furqat, Muqimiy, Sadridin Ayniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, G'afur G'ulom, Oybek kabi sevib o'qiladigan Nizomiy, Fuzuliy, Nasimiy, Mirza Fatali Oxundzoda, Jalil Mammadqulizoda, Mirza Alakbar Sobir, Uzayir Hojibekov, Samad Vurg'un haqida nazariy jihatdan etuk ilmiy maqolalar yozildi.

Fuzuliyning o'zbek adabiyotiga ta'siri Ozarbayjon va o'zbek adabiy aloqalari tarixiy bosqichi haqida olib borilgan tadqiqotlari shunisi bilan qimmatliki, o'zbek adabiyotida Fuzuliy ta'sirida asar yaratganshoirlar haqida gapirib, o'zbek adabiyotshunosi Po'latjon Qayumovning Fuzuliy ta'sirida g'azallar yozgan 300 ga yaqin o'zbek shoirlari asarlarini to'plaganligi, uning ishlarini keyinchalik farzandlari, taniqli o'zbek adabiyotshunoslari Aziz va Laziz Qayumovlar davom ettirishganligi haqida ma'lumot beradi. Bundan ko'rinib turibdiki, G'ulomhusayn Aliev Qo'qon adabiy muhiti bilan ham yaxshi tanish bo'lgan.

Muallif Shu bilan birga Ozarbayjon ijodkorlarining Alisher Navoiy ijodiy merosdan ruhlanganligiga ham alohida ta'kidlab Mirza Fatali Oxundzoda tadqiqotlariga to'xtaladi.

Hamza Hakmzoda Niyoziy va uning teatr sohasidagi faoliyatiga ham tadqiqotda alohida to'xtalib o'tiladi. Unda dramaturgning istanbul, Baku, va Qo'qondagi faoliyatlari keng yoritilib, Hamza bilan Sidqiy Ruhulloning taniShligi va ikki o'lka teatr sohasi rivoji uchun olib borilgan xizmatlari e'tirof etiladi. Undan tashqari o'zbek yozuvchisi Asqad Muxtorning: "Men Hamzaning Mirza Fatali Oxundov ijodi bilan yaqindan tanish bo'lganiga Shubha etmayman", degan fikrlari orqali ikki ijodkor hamkorligini dalillaydi.

"Ozarbayjon va o'zbek adabiy aloqalari (1920 – 1960)" qismida o'zbek-ozarbayjon aloqalarining o'tgan asrning 20-60 yillari haqida bahs yuritiladi. Bu davrdagi adabiy aloqalar bilan birga madaniy aloqalarning rivojiga ham to'xtaladi.

Unda Bakuda nashr etilgan "Mulla Nasriddin" jurnali faoliyati, Sharq xalqlari II festivali va unda ishtirok etgan o'zbek san'atkorlari haqida batafsil tanishish mumkin.

1920 – 30 yillarda o'zbek yozuvchilaridan G'afur G'ulomning "Hikoyalar" va "Sohibkorlar erlarini egalladilar" kitobi, Hamid Olimjonning "Xumor sochlar", G'ayratyning "Xoin yuraklar", Oydin Sobirovaning "Shahar qo'shig'i", 1933 yilda esa Abdulla Qahhorning "Qotilning tug'ilishi", Maqsud Shayxzodaning "O'n she'r" va boShqa adiblarning asarlari Bokuda o'zbek tilida nashr etilganligi uShbu tadqiqotda keltiriladi.

Ozarbayjon adabiyotshunosligida o'zbek adabiyotining o'rganilishi masalalariga ham tadqiqotda keng o'rin beriladi. Unda professor Bakir Cho'ponzodaning "Amir Alisher Navoiy", "Navoiyning tili va tilshunosligi haqida", "Boyqaro va uning devoni haqida" kabi qator qimmatli maqolalari tahlilga tortiladi.

Ozarbayjon – o'zbek adabiy aloqalarining rivojida, ushbu aloqalarning hozirga qadar davom etishida Hamid Oraslining ulkan xizmatlari borligini alohida ta'kidlab uning bir qator tadqiqotlariga murojaat qiladi.

Tadqiqotda keltirilgan yana bir qimmatli ma'lumot borki, bu nafaqat filologlar, balki biliograflar uchun ham juda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Ozarbayjon

adabiyotshunoslaridan akademik Mammad Orif DadaShzoda, filologiya fanlari doktori Mirzog'a Qulizoda, dotsent Habibulla Samadzoda, professor Muboriz Alizoda, dotsent Yusuf Ziyov Shirvoniy, professor Panoh Xalilov va boshqalarning o'zbek adabiyoti haqida yozgan maqolalarini sanab o'tadiki, bu katta bir bibliografik ma'lumot sifatida ham ahamiyatlidir.

G'ulomhusayn Aliev bu mafolalarni sanaSh va e'tirof etish bilan cheklanib qolmasdan, ba'zi maqolalarda yanglish faktlar, dalillanmagan fikrlar borligini ham ta'kidlab o'tadi.

Bir necha o'rinda o'zbek va ozarbayjon adabiyotida yaratilgan asarlarning qiyosiy tahliliga o'rin ajratadi. Jumladan, Hamza Hakimzoda, G'afur G'ulom, Samad Vurg'un, Hamid Olijon asarlarini keltirib o'tiSh mumkin.

Samad Vurg'un va Maqsud Shayxzodaning tarixiy mavzularga yondaShiSh metodlari haqida gapirib ularning farqli jihatlarini ko'rsatiShga harakat qilarkan, ijodkordan hech qachon tarixiy faktlarni sanalar asosida aks ettirishning talab qilish noo'rin, degan xulosaga keladi. Tadqiqotchi o'z fikrlarini dalillarkan, rus adabiyotining buyuk namoyondalari PuShkin, Gogol, Tolstoy asarlari ustida ham to'xtalib o'tadi. Maqsud Shayxzoda va Voqifning tarixiy asarlarini qiyosiy tahlil qilarkan *"San'atkorlar Ozarbayjon va o'zbek xalqining o'tmishiga hozirgi zamon talablari darajasidan kelib chiqqan holda yondashib, tarixiy taraqqiyotning hal etuvchi kuchini tashkil qilgan xalqni bor qudrati bilan tasvirlay olishgan"*, degan xulosaga keladi. Tadqiqotchi bu ishda badiiy asar mualliflarining o'zaro ta'sirlarini asar qahramonlari orqali ham ko'rsatib beradi. Masalan, Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" romani qahramonlari Otabek va Kumushlarning Fuzuliy g'azallarini o'qiSh tasvirlarini keltiriliShi fikrimizning dalilidir.

Adabiy aloqalar rivojida adabiyotshunoslik bilan birga badiiy tarjimaning ham o'ziga xos o'rni mavjud. Ikki xalq adabiyotining gullab yaShnaShi uchun badiiy tarjimaning o'ziga xos o'rnini ko'rsatib berarkan *"... badiiy tarjimalar ham milliy tillarning boyiShiga sabab bo'ladi. Sovet hokimiyati milliy Shakllar va milliy tillarga katta rivoj berdi, ularning boy ichki imkoniyatlarga ega bo'lgan milliy madaniyatlarini yaShnatdi, tillarini soflaShtirdi"*, deydi. Shu bilan birga bu ikki til bir-biriga juda yafin bo'lsa-da, tarjimalardagi ba'zi muvaffaqiyatsizliklarni tanqid qilib: "Adabiyotshunos Bakir Nabiev "O'zbek She'riyati"ning tarjimasini haqida Shunday deb yozadi: "Mirtemirning "Onaginam" She'rining Ismoil Sulton tomonidan, Sobir Abdullaning "O'zbekiston" She'rining esa I.Qobil tomonidan qilingan tarjimalarini muvaffaqiyatli deb bo'lmaydi", deb yozadi tadqiqotchi. Shu o'rinda o'zbek olimi, professor Izzat Sultonning "Ozarbayjon va o'zbek tillarini bir-biriga tarjima qiliSh u qadar murakkab masala emas. Tushunarsiz so'zlar juda kam topiladi. Yozuvchi yozuvchini shaxsan tanimog'i lozim. Bu tarjimaning yuqori

saviyada bo'lishini ta'minlaydi", degan fikrlarini ham keltiradi. Bu esa olimning ikki til go'zalliklaridan birdek boxabar ekanligidan dalolat beradi.

G'ulomhusayn Aliev tadqiqoti keng qamrovli bo'lib, bu nafaqat o'zbek-ozarbayjon adabiy aloqalarini adabiyotshunoslik, tarjima sohasidagi yutuqlariga to'xtaladi, balki madaniy tadbirlar, teatr, kino sohasidagi faoliyatiga ham keng to'xtaladi. A.Fitratning "Hind ixtilolchilari", Abdulla Qahhorning "Shohi so'zana" pesalarining Ozarbayjon teatrida, Mehdi Husaynning "Olov" pesasini o'zbek drama teatrida sahnalashtirilganligi va bu filmlar ham aloqalarning mustahkamlanishi uchun xizmat qilganligini ta'kidlaydi.

Tadqiqotchi o'z tadqiqotida o'tgan asrning boshlaridan 60-yillarigacha bo'lgan davr o'zbek-ozarbayjon adabiy aloqalarini bir erga jamlab tadqiq etishga harakat qiladi. Tarjima, adabiyotshunoslik, teatrshunoslik, san'at sohasidagi ilmiy va ma'rifiy manbalarni chuqur o'rganadi. Eng muhimi, olim o'zbek tilini mukammal o'rganadi. O'zbekistonning turli shaharlarida bo'lib, to'plangan manbalarida qayd etilgan asar mualliflari, olimlar, shoir va yozuvchilar bilan uchraadi. Oliy o'quv yurti talabalari bilan dars jarayonlarida muloqotga kirishadi. Bir qancha vaqt Samarqand va Qo'qon shaharlarida mahalliy aholi bilan birga yashaydi. Tinib- tinchimagan olimning bu harakatlari o'zbek-ozarbayjon adabiy aloqalari xususidagi yirik fundamental tadqiqotning yuzaga keliishiga xizmat qiladi. Tadqiqot sovet davrida yaratilgan bo'lsada, unda to'plangan manbalar bugungi adabiyotimiz va adabiyotshunosligimiz uchun ham qimmatli manba sifatida uzoq yashab qoladi.

G'ulomhusayn Alievning "Ozarbayjon-o'zbek adabiy aloqalari (1920 – 1960-yillar)" ilmiy-tadqiqot asari 2019 yilda o'zbek tiliga o'girildi va O'zbekistonda taqdimot marosimi o'tkazildi. Uchbu maqola Shu kitobning mazmuni va uning yaratilishi haqida.

Maqolada o'zbek adabiyotshunos olimlari Laziz Qayumov, Ozod Sharafiddinov, Mamajon Rahmonov, Mahbuba Qodirova, Suyima G'anieva, G'affor Mo'minov, Muhammad Sharipov, Botirxon Valixojaev, Shavkat Shukurov, Sattor Haydarov, Ahmad Alievlarning ilmiy ishlari haqida G'Alievning qaraglari haqida fikr yuritiladi. 20 asrning boshlaridagi adabiy-madaniy aloqalar, matbuot sohasidagi yangilanishlar haqida fikr yuritadi.